

О.Г. Голиченко
ЦЭМИ РАН
г. Москва
golichenko@rambler.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОВ МЕЗОТРАЕКТОРИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

В докладе под мезотраекторией инновационного развития понимается процесс, включающий последовательное прохождение фаз возникновения (рождения), диффузии (принятия и усвоения, или заимствования и адаптации) и удержания нового правила (инновации) в социально-экономической системе. Для каждой из этих фаз вводились индексы, описывающих эволюцию инновационного правила при прохождении фаз траектории. Данные индексы рассчитывались для 19 Европейских стран, а также для России. Для группы рассматриваемых субъектов (стран) вводились индексы двух типов: индексы инновационного результативности субъекта на определенном участке траектории и индекс приоритетности характеристики инновационного процесса. Значения индекса первого типа говорит о реальном достигнутом результате деятельности субъекта в соответствующем процессе. Значения индекса второго типа, по сути, определяют приоритеты в деятельности инновационного субъекта. Оценка траектории с двух указанных позиций позволяет судить, с одной стороны, о расстановке приоритетов при «строительстве» определенной траектории, а с другой стороны, о степени их реализации на практике. В результате анализа построенных матриц индексов удалось выделить несколько типов траектории, которым следовали страны. Среди этих типов: траектории мозаичной эволюции, органического роста, прерывистого равновесия, а также несколько видов гибридных траекторий.

Ключевые слова: мезотраектория, фазы, индексы, матрицы результатов и приоритетов, мозаичная эволюция, органический рост, прерывистое равновесие

JEL: 031, 038